

UDK 633.88:631.811

AMARANT O'SIMLIGINING HOSILDORLIGIGA
BIOPREPARATLARNING TASIRI

Sarsenbaev Mamanbek Polat uli,

2-basqish Tayanch doktorant

smamanbek@mail.ru

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti

Iqlasbaev Azizbek Polatbay uli,

2-basqish Magistranti

azizbek031199@mail.ru

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari institute

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438161>

Annotatsiya. Mazkur maqolada amarant o'simligining dorivor xususiyatlariga Bioenergy va Golamin biostimulyatorlarining ta'siri o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, biostimulyatorlar qo'llanilishi o'simlikning o'sishi va hosildorligini oshirishi aniqlandi. Ayniqsa Bioenergy biostimulyatori qo'llanilgan variantda amarant o'simligining hosili yuqori bo'ldi. Biostimulyatorlar urug' hosilini sezilarli darajada oshirdi. Qizil amarantda Bioenergy preparatining 2,5 l/ga me'yorida qo'llanilishi eng yuqori natija berib, hosildorlik 45,9 sentner/ga ni tashkil etdi, bu nazorat variantiga nisbatan o'rtacha 7,6 sentner/ga yuqori bo'ldi. Golamin biostimulyatori ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi, biroq uning samaradorligi Bioenergy ga nisbatan biroz pastroq bo'ldi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, amarant o'simligini yetishtirishda Bioenergy biostimulyatoridan foydalanish samarali hisoblanadi.

Аннотация. В данной статье изучено влияние биостимуляторов Bioenergy и Голамин на лечебные свойства амаранта. По результатам исследования установлено, что применение биостимуляторов повышает рост и урожайность растений. Особенно высоким был урожай амаранта в варианте с применением биостимулятора Bioenergy. Биостимуляторы значительно увеличили урожай семян. Применение препарата Bioenergy в норме 2,5 л/га на красном амаранте показало самый высокий результат, где урожайность составила 45,9 ц/га, что в среднем на 7,6 ц/га выше, чем в контрольном варианте. Биостимулятор голамин также оказал положительное влияние, но его эффективность была несколько ниже, чем у Bioenergy. Результаты показывают, что использование биостимулятора Bioenergy является эффективным при выращивании амаранта.

Abstract. In this article, the influence of Bioenergy and Golamin biostimulants on the medicinal properties of the amaranth plant was studied. According to the research results, it was established that the use of biostimulants increases the growth and yield of plants. The amaranth plant yield was especially high in the variant with the application of the Bioenergy biostimulator. Biostimulants significantly increased the seed yield. In red amaranth, the application of the Bioenergy preparation at a rate of 2.5 l/ha yielded the highest result and amounted to 45.9 centners/ha, which is 7.6 centners/ha higher than in the control variant. The biostimulant golamine also had a positive effect, but its effectiveness was slightly lower than that of Bioenergy. The results show that the use of the biostimulator Bioenergy in the cultivation of amaranth is effective.

Kalit so'zlar: amarant, dorivor o'simliklar, biostimulyatorlar, Bioenergy, Golamin, hosildorlik.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ключевые слова: амарант, лекарственные растения, биостимуляторы, Bioenergy, Голамин, урожайность.

Keywords: amaranth, medicinal plants, biostimulants, Bioenergy, Golamine, yield.

Kirish. Dorivor o'simliklar inson salomatligini saqlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular farmatsevtika sanoati uchun muhim xomashyo manbai hisoblanadi. Hozirgi kunda tabiiy dorivor moddalarga bo'lgan talab ortib borayotgani sababli dorivor o'simliklarni ilmiy asosda yetishtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Amarant (*Amaranthus* spp.) qadimiy madaniy o'simliklardan biri bo'lib, oziq-ovqat, yem-xashak va dorivor o'simlik sifatida keng foydalaniladi. Amarant tarkibida oqsillar, vitaminlar, flavonoidlar, mineral moddalar va antioksidant birikmalar mavjud. Ayniqsa, uning urug'lari tarkibida skvalen moddasi mavjud bo'lib, bu modda inson organizmi uchun foydali biologik faol komponent hisoblanadi. So'nggi yillarda qishloq xo'jaligida o'simliklarning o'sishini rag'batlantirish maqsadida turli biostimulyatorlardan foydalanish keng tarqalgan. Biostimulyatorlar o'simliklarning fiziologik jarayonlarini faollashtirib, ularning stress omillariga chidamliligini oshiradi hamda hosildorligini ko'paytiradi [1,2].

Dorivor o'simliklarning biologik faol moddalarga boyligi ko'p jihatdan agrotexnika va o'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi preparatlarga bog'liq. Azimov (2016) dorivor o'simliklar yetishtirishda zamonaviy agrotexnik tadbirlar qo'llanilganda hosildorlik va xomashyo sifati sezilarli darajada oshishini ta'kidlagan [3]

Kauffman va Weber (1990) amarant o'simligining oziqaviy va biologik qiymatini o'rganib, uning tarkibida yuqori miqdorda oqsil va antioksidant moddalar mavjudligini aniqlagan. Mlakar (2009) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda amarant urug'lari tarkibida skvalen, flavonoidlar va boshqa biologik faol moddalar mavjudligi aniqlangan. So'nggi yillarda biostimulyatorlar o'simlik metabolizmini faollashtirishi va ikkilamchi metabolitlarning sintezini kuchaytirishi ilmiy jihatdan isbotlangan [6].

Tadqiqot usullari. Dala tajribalari "Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур" (1989), "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" (ЎзПИТИ, 2007), "Sug'oriladigan paxtachilik rayonlarida agrokimyoviy, agrofizikaviy va mikrobiologik tadqiqotlar o'tkazish uslublari" uslubiy qo'llanmalar asosida olib borildi. Olingan ma'lumotlarning statistik tahlili Microsoft Excel dasturi yordamida va B.D.Dospexovning "Методика полевого опыта" (1985) qo'llanmasi asosida dispersion tahlil uslubi bo'yicha amalga oshirilgan.

Tadqiqot natijalari. Dala sharoitidagi tajribasida ikki hil biopreparatlarning va madan o'g'itlarning uch hil me'yorlari o'rganildi. Vegetatsiya davri yakunida hosil yig'ib olinib uch hil ko'rsatkich asosida hosildorlik (bir halqadagi urug' vazni, 1m² dagi urug' vazni, bir hektardagi urug' vazni) hisoblab olindi (1-Jadval).

1-Jadval

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Amarant o‘simligining hosildorligiga bio preparatlarning har xil meyorda qo‘llanishining tasiri.

№	VARIYANTLAR	BIO STIMULYATOR MG/GA	MEVALASH DAVRID A	HOSILDORLIK		
				1 HALQADAGI URUG‘ VAZNI GR	1m ² DAGI URUG‘ VAZNI GR	1 GEKTARDAGI URUG‘ VAZNI SENTNER/GA
1	QIZIL AMARANT	NAZORAT		42.5	382.5	38,3
2		BIOENERGY	2,0 l/ga	48.0	432.0	43,2
3			2,5 l/ga	51.0	459.0	45,9
4			3,0 l/ga	49.0	441.0	44,1
5		GOLAMIN	2,0 l/ga	47.0	423.0	42,3
6			2,5 l/ga	49.5	445.5	44,5
7			3,0 l/ga	48.0	432.0	43,2
8	OQ AMARANT	NAZORAT		38.0	342.0	34,2
9		BIOENERGY	2,0 l/ga	43.0	387.0	38,7
10			2,5 l/ga	45.5	409.5	41,0
11			3,0 l/ga	44.0	396.0	39,6
12		GOLAMIN	2,0 l/ga	42.0	378.0	37,8
13			2,5 l/ga	44.0	396.0	39,6
14			3,0 l/ga	42.5	382.5	38,3

Qizil amarant turining nazorat variantida 1 m² maydondan 382,5 g urug‘ olinib, bu 1 gektarga hisoblaganda 38,3 sentner/ga hosildorlikni tashkil etdi. BIOENERGY bio preparati qo‘llanganda hosildorlik sezilarli darajada oshdi. Xususan, 2,0 l/ga me‘yorida hosildorlik 43,2 sentner/ga, 2,5 l/ga me‘yorida esa eng yuqori natija qayd etilib 45,9 sentner/ga ni tashkil etdi. Me‘yorni 3,0 l/ga gacha oshirish hosildorlikning biroz pasayishiga olib kelib yani 44,1 sentner/ga bo‘ldi.

GOLAMIN bio preparati ham qizil amarant hosildorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Eng yuqori natija 2,5 l/ga me‘yorida olinib, hosildorlik 44,6 sentner/ga ni tashkil etdi.

Oq amarant guruhida nazorat variantida hosildorlik 34,2 sentner/ga bo‘ldi. BIOENERGY bio preparatining 2,5 l/ga me‘yorida qo‘llanishi eng yuqori samara berib, hosildorlik 41,0 sentner/ga ga yetdi. GOLAMIN bio preparatida esa optimal me‘yor 2,5 l/ga bo‘lib, hosildorlik 39,6 sentner/ga ni tashkil etdi.

Umuman olganda, BIOENERGY bio preparatining hosildorlikka ta‘siri GOLAMIN ga nisbatan biroz yuqori bo‘ldi. Har ikkala amarant turida ham 2,5 l/ga me‘yor optimal ekanligi aniqlandi. Me‘yorni 3,0 l/ga gacha oshirish hosildorlikning

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

pasayishiga olib keldi. Qizil amarantning urug‘ hosildorligi oq amarantga nisbatan yuqori bo‘lib, gektar hisobida o‘rtacha 12 % ustunlik qayd etildi.

Xulosa: Biopreparatlarning optimal dozasi: Ikkala biopreparat (“Bioenergy” va “Golamin”) uchun ham eng yuqori hosildorlik 2.5 l/ga miqdorida qo‘llanganda erishilgan. Bu miqdordan past yoki yuqori bo‘lgan variantlarda hosil biroz kamaygan. “Bioenergy” preparati “Golamin” ga nisbatan biroz yuqori samaradorlik ko‘rsatgan.

Hosildorlik ko‘rsatkichlari tahlili shuni ko‘rsatdiki, biostimulyatorlar urug‘ hosilini sezilarli darajada oshirdi. Qizil amarantda Bioenergy preparatining 2,5 l/ga me‘yorida qo‘llanishi eng yuqori natija berib, hosildorlik 45,9 sentner/ga ni tashkil etdi, bu nazorat variantiga nisbatan o‘rtacha 7,6 sentner/ga yuqori bo‘ldi. Golamin biostimulyatori ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi, biroq uning samaradorligi Bioenergy ga nisbatan biroz pastroq bo‘ldi. Har ikkala amarant turida ham biostimulyatorlarning optimal me‘yori 2,5 l/ga ekanligi aniqlandi, me‘yorni 3,0 l/ga gacha oshirish hosildorlikning pasayishiga olib keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ózbekstan Respublikası Ministrler mekemesiniń 2018 jil 27 yanvardađı Ózbekstan respublikasında boyan hám basqa dárilik ósimliklerdi jetistiriw hám de sanaat usılında qayta islewdi jáne de rawajlandırıw ilajları tuwrısındađı 63-sanlı qararı.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 apreldagi “Yovvoyi xolda o‘sovchi dorivor o‘simliklarni muxofaza qilish, madaniy xolda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4670-sonli qarori.
3. Azimov A.A. Dorivor o‘simliklar yetishtirish asoslari. Toshkent, 2016.
4. Rasulov A.R. Dorivor o‘simliklar biologiyasi va ekologiyasi. Toshkent, 2018.
5. To‘xtayev B.Y. O‘simliklar fiziologiyasi. Toshkent, 2015.
6. Kauffman C.S., Weber L.E. Grain Amaranth. Advances in Agronomy, 1990.
7. Mlakar S.G. Nutritional value of amaranth grain. Food Chemistry, 2009.
8. FAO. Amaranth: Modern prospects for an ancient crop. Rome, 2013.